

УДК 37.012.3

DOI 10.5281/zenodo.14849427

Научная статья

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

ADAPTATION OF STUDENTS TO STUDYING IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

ДОВГАЛЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

ПЛИСЮК ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Севастопольский государственный университет.

DOVGALENKO VLADIMIR VASILIEVICH,

Senior lecturer,

Sevastopol State University.

PLISYUK VLADISLAV ALEXANDROVICH,

Sevastopol State University.

В статье рассматривается проблема адаптации студентов первого курса к обучению в высшем учебном заведении. Выявляются ключевые факторы, влияющие на успешность адаптации, такие как самостоятельная работа, отсутствие контроля и различия в подходах к обучению. Проводится анализ учебного процесса, включая лекции, семинары, практические занятия и экзамены. Основными выводами являются разработанные рекомендации для студентов и преподавателей, направленные на оптимизацию адаптационного периода. В результате исследования выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются первокурсники, и предложены стратегии их преодоления. Вклад автора заключается в разработке плана подготовки студентов к различным видам учебной деятельности, что способствует успешной интеграции в образовательную среду вуза.

The article discusses the problem of first-year students' adaptation to higher education. Key factors influencing the success of adaptation are identified, such as independent work, lack of control, and differences in learning approaches. The educational process is analyzed, including lectures, seminars, practical exercises and exams. The main conclusions are the recommendations developed for students and teachers aimed at optimizing the adaptation period. As a result of the research, the main difficulties faced by first-year students have been identified and strategies for overcoming them have been proposed. The author's contribution is to develop a plan for preparing students for various types of educational activities, which contributes to successful integration into the educational environment of the university.

Ключевые слова: адаптация студентов, высшее образование, самостоятельная работа, учебный процесс, рекомендации для первокурсников.

Key words: student adaptation, higher education, independent work, educational process, recommendations for first-year students.

Введение.

Поступление в университет – это значимый шаг, определяющий направление дальнейшей жизни. Ежегодно сотни тысяч выпускников становятся первокурсниками, и в 2024 году российские вузы приняли почти 1,37 миллиона абитуриентов [1]. Высшее образование играет ключевую роль в формировании профессионалов, способных решать сложные задачи. Именно поэтому основная цель университета – не просто передать знания, но и научить студентов самостоятельно мыслить, анализировать и применять их на практике.

Однако многие первокурсники сталкиваются с трудностями при адаптации к университетской жизни. Вуз – это не школа, и одним из главных отличий является акцент на самостоятельную работу. Большая часть учебного процесса лежит на плечах самих студентов, и это часто становится серьезным испытанием. Неумение планировать свое время, работать с информацией и организовывать учебный процесс приводит к тому, что многие первокурсники чувствуют себя потерянными.

Адаптация студентов первого курса к обучению в высшем учебном заведении является важной и актуальной темой, поскольку этот процесс непосредственно влияет на академическую успеваемость, мотивацию и успешное завершение обучения. Переход от школьного обучения к вузовской системе сопряжен с рядом трудностей, включая возросший уровень самостоятельности, изменение подходов к обучению и отсутствие строгого контроля со стороны преподавателей и родителей.

Статистика подтверждает, что значительная часть отчисленных студентов приходится именно на первокурсников: около 20% из них покидают вуз уже после первого семестра [7]. Это указывает на необходимость разработки эффективных стратегий адаптации, которые позволят студентам успешно интегрироваться в новую образовательную среду. Современные исследования в области педагогики и психологии подчеркивают важность системной подготовки студентов к самостоятельному обучению, а также необходимость методической поддержки со стороны преподавателей и кураторов.

Обзор научной литературы.

Вопрос адаптации студентов к высшему образованию широко освещен в научной литературе. В частности, Григорьева А.В., Москвина Ю.А. [2] рассматривают особенности самостоятельной работы студентов и различия между школьным и вузовским обучением. Купрякова А.М., Быков В.М. [3] акцентируют внимание на проблемах социальной адаптации первокурсников и важности формирования у них навыков самоорганизации.

Мачурова Н.Н. [4] анализирует специфику перехода студентов в новую образовательную среду и выделяет ключевые трудности, с которыми они сталкиваются. Мирошниченко С.Т., Шабалин А.Н. [5] предлагают методические рекомендации по адаптации студентов в вузе, включая советы по организации учебного процесса. В исследованиях Потеряева О.Б., Дубровская Е.А. [6] подчеркивается значение социально-психологической адаптации, поскольку эмоциональное состояние студентов также влияет на их учебную деятельность.

Федорова Л.И. [10] и Смирнов А.В. [9] анализируют методы организации самостоятельной работы студентов, что особенно актуально в контексте вузовского образования, где ответственность за усвоение материала в значительной степени возлагается на самого обучающегося.

Таким образом, научная литература подтверждает важность комплексного подхода к адаптации первокурсников, включая развитие у них навыков самостоятельного обучения, психологическую поддержку и применение эффективных педагогических методик.

Формулировка проблемы и цели исследования.

Проблема исследования заключается в выявлении ключевых факторов, влияющих на успешную адаптацию студентов первого курса к обучению в вузе. Основные трудности связаны с переходом от школьной системы образования, ориентированной на постоянный кон-

троль и поддержку со стороны учителей, к университетскому обучению, где акцент делается на самостоятельную работу. Недостаток навыков самоорганизации, сложность переработки большого объема информации и отсутствие четких механизмов контроля приводят к снижению успеваемости и повышенному уровню отчислений среди первокурсников.

Цель исследования – определить наиболее эффективные стратегии адаптации студентов к различным видам учебной деятельности, включая лекции, семинары, практические занятия и экзамены. В рамках данной цели ставятся следующие задачи:

1. Определить ключевые факторы, влияющие на успешность адаптации первокурсников.
2. Разделить учебный процесс на основные составляющие и выявить особенности их восприятия студентами.
3. Разработать рекомендации для студентов и преподавателей, направленные на оптимизацию адаптационного периода.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке методических пособий для первокурсников, а также в рамках программ адаптации в вузах, что позволит снизить уровень стресса у студентов и повысить их академическую успеваемость.

Основная часть.

Можно выделить следующие факторы:

Первым фактором является неразвитость навыка самостоятельной работы. При обучении в школе основная нагрузка приходится на работу совместно с преподавателем, а самостоятельная работа играет второстепенную роль. За 11 лет обучения школьники привыкают к изучению материала только в стенах учебного заведения, без самостоятельной работы вне школы, что значительно отличается от обучения в вузе.

Вторым фактором является различие подходов к обучению. Объем информации в высших учебных заведениях в разы превышает таковой в школах. Студентам важно уметь выделять ключевую информацию.

Третьим фактором является отсутствие контроля. Во время обучения школьники постоянно находятся под наблюдением как родителей, так и учителей. Студенты же должны самостоятельно следить за собой. Часть студентов поступает на обучение в другой город, и им приходится контролировать себя в обучении самостоятельно.

Учебный план можно разделить на несколько составляющих:

1. Лекция – это основа обучения в вузе, где преподаватель устно излагает учебный материал по конкретной дисциплине, теме или разделу. Она представляет собой изложение теоретических данных, которые служат фундаментом для дальнейшего изучения предмета. Лекция отличается от школьных уроков не только большим объемом и глубиной материала, но и более высокой степенью самостоятельности студента, который должен уметь не только пассивно слушать, но и активно анализировать информацию, самостоятельно выделять наиболее важные аспекты и не забывать конспектировать.

2. Семинары – это занятия, дополняющие лекционный материал и позволяющие студентам активно участвовать в учебном процессе. В отличие от лекций, где преподаватель, главным образом, излагает теоретический материал, семинары нацелены на углубленное изучение пройденного материала, его обсуждение и практическое применение. В большинстве случаев семинарские занятия проходят в формате обсуждения – диалога студентов с преподавателем.

3. Практические занятия и лабораторные работы предоставляют студентам возможность применить теоретические знания, полученные на лекциях и семинарах, в реальных ситуациях и экспериментах. В отличие от лекций и семинаров, где преобладает теоретическое обсуждение, практические занятия и лабораторные работы ориентированы на активное уча-

стие студентов в выполнении практических заданий, проведении экспериментов и анализе полученных результатов.

4. Экзамены предназначены для оценки уровня знаний, умений и навыков студентов по определенным дисциплинам. Они играют важную роль в формировании объективной картины об усвоении материала и достижениях студентов, а также служат стимулом к систематической работе в течение всего обучения. Контрольные мероприятия требуют от студентов более серьезной подготовки и самоорганизации, чем остальные виды занятий

Для успешного прослушивания лекций первокурснику необходимо заранее изучать темы, используя учебники и онлайн-ресурсы, формулировать цели и вопросы к лекции, готовиться к конспектированию и повторять пройденный материал. Во время лекции следует сосредотачиваться на словах преподавателя, активно конспектировать, выделяя главное, задавать вопросы и анализировать информацию. После лекции рекомендуется обсудить материал с одногруппниками. Но это лишь меньшая часть всей работы. Лекции несут в себе колоссальное количество информации и важно не только это законспектировать, но и пользоваться этим конспектом. Необходимо повторять пройденный на лекции материал и при необходимости искать информацию в других источниках.

Для успешной адаптации к семинарским занятиям следует тщательно подготовиться. В первую очередь, необходимо изучить план семинара, найти информацию о теме занятия и при необходимости подготовить презентационный материал или доклад. Чаще всего основой семинарских занятий является недавно пройденная на лекции тема. На самом занятии следует активно участвовать и задавать вопросы. Также стоит обращать внимание на участие одногруппников, внимательно слушать их и при необходимости конспектировать. Если во время занятия возникла какая-либо неизвестная тема, её следует записать и постараться разобраться с этим на самом семинаре или позже, самостоятельно. После окончания семинара рекомендуется обсудить пройденное с одногруппниками. Не стоит забывать о повторении материала, рекомендуется периодически просматривать свои записи. Также не следует пренебрегать записью своих результатов.

Лабораторные и практические занятия являются особенно важными для ряда направлений. Именно на них студенты получают практический опыт и могут применить приобретенные ранее знания, что необходимо для дальнейшего развития в выбранной профессиональной области. Перед началом занятий следует тщательно подготовиться: изучить методические материалы, инструкции к проведению работы и теоретический материал, а также подготовить необходимое оборудование, если это требуется. На самом занятии основным правилом является строгое соблюдение методических указаний, инструкций и техники безопасности. При возникновении вопросов следует обращаться именно к преподавателю. Для лучшего усвоения необходимо конспектировать свои наблюдения.

Для успешной сдачи экзаменов студенту необходимо правильно распределить время на повторение программы курса. Для этого нужно воспользоваться ранее записанными наблюдениями. Во время экзаменов следует внимательно читать задания. Одной из наиболее популярных ошибок, является неправильно прочитанное условие задачи. Нужно эффективно распределить время на решение частей задания. Не рекомендуется делать больше, чем запрашивают. Если разрешено, то следует воспользоваться конспектами, формулами или иными материалами. После завершения экзамена необходимо зафиксировать свои результаты для дальнейшего анализа и улучшения будущей успеваемости. Если экзамен не был сдан, то следует соблюдать следующий план действий:

1. Узнайте ближайшую дату, когда можно пересдать данный экзамен.
2. Выделите один день на отдых. Работа без отдыха не даст хороших результатов.
3. Проведите анализ экзамена, постарайтесь понять причину провала.
4. Начните усиленно готовиться к экзамену, основываясь на недавнем анализе.

Заключение.

В ходе исследования были выявлены основные факторы, влияющие на адаптацию первокурсников к обучению в вузе: недостаточная подготовленность к самостоятельной работе, различия в подходах к обучению по сравнению со школой и отсутствие строгого внешнего контроля. Эти аспекты создают трудности, которые могут снижать успеваемость и повышать уровень стресса среди студентов.

Анализ различных форм учебной деятельности (лекций, семинаров, практических занятий, экзаменов) позволил разработать рекомендации, направленные на повышение успешности адаптации. Основные рекомендации включают развитие навыков самоорганизации, планирования учебного процесса и эффективного усвоения информации.

Результаты исследования подтверждают, что адаптация первокурсников является многоуровневым процессом, требующим комплексного подхода со стороны студентов и преподавателей. Применение разработанных стратегий способствует снижению уровня отчислений, повышению академической успеваемости и успешной интеграции студентов в образовательную среду вуза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В 2024 году в вузы поступили 748,8 тыс. студентов-платников // Ведомости. 2025. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2025/02/04/1089986-v-2024-godu-v-vuzi-postupili-748-800-studentov-platnikov> (дата обращения: 04.02.2025).
2. Григорьева А.В. Сравнительная характеристика самостоятельной работы студентов и работы студентов с преподавателем / А.В. Григорьева, Ю.А. Москвина // Интерактивный научно-методический журнал "Сообщество учителей английского языка". 2013. № 4. С. 4.
3. Купрякова А.М., Быков В.М. О некоторых вопросах социальной адаптации первокурсников к вузовской жизни. Ярославль: Международная академия бизнеса и новых технологий, 2016. 104 с.
4. Мачурова Н.Н. Адаптация студентов первого курса к новой образовательной среде. Сыктывкар: Сыктывкарский лесной институт, 2013. 5 с.
5. Мирошниченко С.Т., Шабалин А.Н. Методические рекомендации по адаптации студента в вузе. Севастополь: Издательский центр СНИЯЭиП, 2004. 36 с.
6. Потеряева О.Б. Проблемы социально-психологической адаптации студентов первого курса к обучению в ВУЗе (на примере студентов УрФУ) / О.Б. Потеряева, Е.А. Дубровская // Политика и общество. 2015. № 7(127). С. 906-913.
7. Почему первая сессия может стать последней? Три типичные ошибки первокурсников // Studlance. 2025. URL: <https://studlance.ru/blog/tri-tipichnye-oshibki-pervokursnikov> (дата обращения 04.02.2025).
8. Петрова Е.А. Психологические аспекты адаптации студентов к обучению в вузе // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2017. № 56. С. 45-50.
9. Смирнов А.В. Организация самостоятельной работы студентов в вузе: методические рекомендации. М.: Издательство МГУ, 2018. 120 с.
10. Федорова Л.И. Адаптация студентов к учебной деятельности: проблемы и пути решения // Высшее образование в России. 2019. № 5. С. 34-40.

© Довгаленко В.В., Плисюк В.А., 2025.